

REVUE

E- ISSN: 2820-6991
P- ISSN: 2820-7211

ECONOMIE & SOCIETE

REVUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE CONSACRÉE AUX ÉTUDES DANS LES DOMAINES DE L'ÉCONOMIE, DE LA GESTION ET DES SCIENCES SOCIALES

DIRECTRICE DE PUBLICATION: DR. SANAA HAOUATA - REDACTEUR EN CHEF: DR BRAHIM MEDDEB

N° 2- Vol.4

TRIMESTRE 2
AVRIL/ JUIN 2025

LA SOCIALISATION AU MAROC : ENTRE HERITAGE TRADITIONNEL ET MUTATIONS CONTEMPORAINES

Adil El anbi

LA SOCIALISATION AU MAROC : ENTRE HERITAGE TRADITIONNEL ET MUTATIONS CONTEMPORAINES

SOCIALIZATION IN MOROCCO: BETWEEN TRADITIONAL HERITAGE AND CONTEMPORARY CHANGES

Adil El Anbi

PhD en Sociologie

*Centre ALMANARA pour les Etudes et les
Recherches., Casablanca, Maroc*

Citation:

LA SOCIALIZATION AU MAROC : ENTRE HERITAGE TRADITIONNEL ET MUTATIONS CONTEMPORAINES

Résumé

Cet article analyse le processus de socialisation en tant que mécanisme fondamental de construction des identités individuelles et collectives. À travers une approche pluridisciplinaire mobilisant la sociologie, la psychologie sociale et l'anthropologie, il examine les interactions entre l'individu et son environnement social, ainsi que l'influence des institutions, des normes et des valeurs dans l'intégration sociale. L'étude met en lumière les différentes étapes de la socialisation, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, en soulignant le rôle déterminant de la famille, de l'école, des groupes de pairs et des médias. Elle interroge également les mutations contemporaines qui modifient les modes de socialisation, notamment sous l'effet de la mondialisation et des technologies numériques. Les résultats confirment que la socialisation est un processus dynamique et évolutif, conditionné par des facteurs socio-culturels, économiques et politiques.

Mots-clés : socialisation, identité sociale, interaction sociale, institutions, changement social

Adil El Anbi

PhD en Sociologie

Centre ALMANARA pour les Etudes et les Recherches., Casablanca, Maroc

SOCIALIZATION IN MOROCCO: BETWEEN TRADITIONAL HERITAGE AND CONTEMPORARY CHANGES

Abstract

This article examines the process of socialization as a fundamental mechanism in shaping individual and collective identities. Using a multidisciplinary approach that draws from sociology, social psychology, and anthropology, it explores the interactions between the individual and the social environment, as well as the influence of institutions, norms, and values in fostering social integration. The study highlights the different stages of socialization, from childhood to adulthood, emphasizing the crucial role played by the family, school, peer groups, and the media. It also addresses contemporary transformations that are reshaping modes of socialization, particularly under the influence of globalization and digital technologies. The findings confirm that socialization is a dynamic and evolving process, shaped by socio-cultural, economic, and political factors.

Adil El Anbi

PhD in Sociology

*ALMANARA Center for Studies and
Research, Casablanca, Morocco*

Keywords: *socialization, social identity, social interaction, institutions, social change.*

Introduction

Le concept de socialisation s'inscrit dans une pluralité d'approches théoriques et a connu des usages différenciés selon les contextes historiques et sociétaux. Sa définition demeure complexe dans la mesure où il engage directement la problématique de l'identification de l'individu. En effet, l'identité ne saurait être appréhendée comme une donnée immuable héritée à la naissance ; elle constitue un processus dynamique qui s'initie durant l'enfance et se reconfigure tout au long de l'existence. Cette dynamique identitaire ne relève pas uniquement de l'action autonome du sujet : elle se construit à l'intersection des représentations et jugements émis par autrui et des orientations subjectives que l'individu élabore à son égard. L'identité apparaît ainsi comme un produit dialectique de l'individu et du collectif, matérialisant le cœur du processus de socialisation.

La socialisation politique ne constitue qu'une partie de ce processus de socialisation que l'individu a à travers sa vie. Effectivement, lorsque l'on évoque la socialisation, on associe l'analyse d'un individu spécifique à un état de socialisation zéro, connu sous le nom de « personnalité de base ».

Ces évolutions soulèvent toutefois des interrogations majeures : si les institutions classiques comme la famille, l'école, les groupes de pairs ou les organisations religieuses continuent de jouer un rôle structurant, elles doivent désormais composer avec des formes émergentes de socialisation plus rapides, plus diversifiées et moins hiérarchisées. Cette reconfiguration des mécanismes d'apprentissage social et de transmission culturelle interroge la stabilité des repères identitaires et les conditions de l'intégration sociale.

Dès lors, la problématique centrale qui se pose est la suivante : *comment la socialisation se reconfigure-t-elle face aux mutations contemporaines, et quelles implications ces transformations ont-elles sur l'intégration sociale et la formation des identités ?*

Cette problématique, en mettant en lumière les tensions et les complémentarités entre les formes traditionnelles et contemporaines de socialisation, appelle à une investigation approfondie.

Si la question centrale interroge la reconfiguration globale du processus de socialisation dans le contexte actuel, elle se décline également en questions de recherche secondaires permettant de mieux cerner les dimensions spécifiques de ce phénomène.

Ces interrogations visent à identifier les agents et mécanismes de socialisation dominants, à comprendre l'impact des mutations technologiques et culturelles sur la construction identitaire, et à analyser leurs effets sur la cohésion sociale et l'intégration des individus.

Pour apporter des éléments de réponse à ces questions de recherche, il est nécessaire de formuler des hypothèses qui serviront de cadre d'analyse. Ces hypothèses s'appuient à la fois sur les constats empiriques rapportés par la littérature scientifique et sur les observations préliminaires effectuées dans le cadre de cette étude. Elles traduisent sous forme de propositions vérifiables les liens présumés entre les transformations contemporaines de la socialisation et leurs effets sur la construction identitaire et la cohésion sociale.

- H1 : La famille demeure l'agent de socialisation le plus déterminant dans la formation des valeurs, des attitudes et des comportements de base.
- H2 : L'école joue un rôle structurant dans la consolidation des normes sociales et dans la construction de l'identité collective.
- H3 : Les médias, en particulier les réseaux sociaux, influencent de manière croissante les représentations et comportements sociaux, parfois en concurrence avec les agents traditionnels.
- H4 : Les mutations socioculturelles et technologiques modifient les trajectoires de socialisation et redéfinissent les relations entre individus et institutions.

Ces hypothèses trouvent leur fondement théorique dans les travaux classiques et contemporains sur la socialisation. Les recherches de Durkheim (1897) et de Mead (1934) ont posé les bases de l'étude des interactions et des institutions dans la formation des comportements, tandis que Giddens (1991) et Castells (2009) ont montré l'impact des dynamiques globales et des réseaux numériques sur les processus sociaux. Ces analyses permettent de contextualiser nos hypothèses, en soulignant le rôle croissant des médias et des plateformes digitales tout en alertant sur les risques potentiels de fragmentation sociale et de polarisation des opinions.

À partir de ce cadre théorique et empirique, les objectifs de recherche de cette étude se précisent. L'objectif principal est d'analyser les transformations des processus de socialisation à l'ère des mutations technologiques et culturelles. Plus spécifiquement, il s'agit de :

- Identifier les agents et formes de socialisation dominants dans le contexte contemporain.
- Évaluer l'influence des médias numériques et des échanges interculturels sur la construction identitaire.

- Examiner les effets de ces transformations sur l'intégration et la cohésion sociale.

Ainsi, la progression des hypothèses vers le cadre théorique et enfin vers les objectifs de recherche assure une continuité logique, allant des propositions vérifiables aux fondements conceptuels, puis aux finalités concrètes de l'étude.

À partir de ces objectifs, il apparaît essentiel de définir une organisation claire de l'article permettant de traiter de manière progressive les questions posées. Alors que les objectifs visent à identifier les agents et formes de socialisation, évaluer l'influence des médias numériques et examiner les effets sur la cohésion sociale, la structure de l'article reflète cette logique analytique.

Ainsi, l'étude se déploie en deux grandes parties complémentaires : la première s'attache à analyser la socialisation dans ses dimensions primaire et secondaire et son rôle dans la construction de l'identité individuelle, tandis que la seconde explore la dynamique identitaire en relation avec les différents courants de pensée qui traversent la société. Cette articulation entre objectifs et structure permet de passer des finalités générales de l'étude aux réponses concrètes apportées aux questions de recherche, assurant une progression cohérente de l'analyse.

Cette étude adopte une approche qualitative combinant analyse contemporaine et approche historique afin de comprendre les mécanismes de socialisation et leur impact sur la construction identitaire. L'analyse historique permet de retracer l'évolution des agents de socialisation (famille, école, médias) et d'identifier les transformations des processus sociaux au fil du temps. Elle s'appuie sur une recherche documentaire approfondie incluant les travaux classiques (Durkheim, Mead) et contemporains (Giddens, Castells), ainsi que sur l'examen de sources historiques et de textes institutionnels illustrant l'évolution des pratiques sociales et éducatives.

1. La socialisation politique et ses instances

1.1 La socialisation

Thème central des sciences sociales, la socialisation a donné lieu à une abondante production intellectuelle mettant en lumière le rapport dialectique entre l'individu et la société. Elle peut être définie comme « le double mouvement par lequel une société forme des acteurs aptes à assurer leur intégration, tout en permettant à ces individus de développer une capacité d'action autonome »¹. Son cadre conceptuel repose sur l'héritage des grands théoriciens de la socialisation : les apports de Piaget, à travers la notion d'équilibration, prolongés sur le plan sociologique par l'analyse transactionnelle de Percheron et reliés à la perspective durkheimienne de la sociologie de l'éducation. À ceux-ci s'ajoutent les contributions majeures de Parsons avec son système LIGA, de Merton à travers la socialisation anticipatrice, de Bourdieu via la théorie de l'habitus et des champs sociaux, ainsi que celles de Hegel sur l'interaction sociale, de Habermas sur l'agir instrumental et communicationnel, de Weber avec la distinction entre socialisation communautaire et sociétaire, de Mead autour du Soi, de l'esprit et du monde social, et enfin de Berger et Luckmann qui développent la notion de socialisation secondaire.

¹ François Dubet et Danilo Martuccelli, « Théories de la socialisation et définitions sociologiques de l'école », in *Revue Française de Sociologie*, 1991, p. 511-535.

Les modèles culturels d'une société ne sont pas innés : ils ne se transmettent pas biologiquement ni par hérédité, mais doivent être acquis par chaque nouvelle génération à travers un processus d'apprentissage. Les recherches de Freud et de ses disciples, ainsi que celles de Mead et de Piaget, ont souligné le rôle central de la socialisation comme mécanisme d'intériorisation des normes sociales, lesquelles deviennent partie intégrante de la personnalité individuelle². Ainsi, les modèles culturels ne se situent pas uniquement à l'échelle de la société globale : ils s'incarnent également dans les individus qui en sont membres. Comme l'avait déjà affirmé Durkheim, ces normes et modèles existent en dehors des personnes, mais ils sont simultanément intégrés par chacun. Dans cette perspective, Patricia Loncle distingue deux dimensions de la socialisation : dans sa forme traditionnelle, elle visait principalement à reproduire la conformité, en amenant l'individu à assimiler la culture de son milieu d'origine et à se couler dans des rôles sociaux prédéfinis (parent, salarié, citoyen). Aujourd'hui, elle tend davantage à favoriser la réflexivité, c'est-à-dire la capacité de juger, de choisir, de négocier et de prendre une distance critique vis-à-vis des cadres sociaux et des appartenances initiales. Cette réflexivité se nourrit notamment de l'évaluation que les jeunes font du monde environnant, de la perception qu'ils construisent d'eux-mêmes et de leur manière de se projeter dans l'avenir.

L'analyse de l'action politique des jeunes suppose d'articuler deux niveaux de réflexion : d'une part, l'examen des conditions spécifiques de leur socialisation politique et, d'autre part, l'étude des effets du contexte conjoncturel sur les processus de politisation. L'histoire du terme « socialisation » demeure toutefois marquée par une certaine ambiguïté. En effet, selon plusieurs auteurs, son usage en sciences sociales résulterait d'un contresens introduit par Anthony Giddens, qui aurait traduit le concept allemand *Vergesellschaftung* — désignant l'entrée en relation sociale ou l'« association », centrale dans l'œuvre de Georg Simmel — par le terme anglais *socialization*³.

Il s'agit d'un processus d'intériorisation de normes et de valeurs socialement situées. La socialisation donc, est considérée comme construction sociale de la réalité basée sur l'expérience. Elle a été plus largement définie comme l'installation par intériorisation d'un individu à l'intérieur du monde objectif d'une société ou d'un secteur de celle-ci. Cette intériorisation résulte de l'apprentissage de manières d'être, de penser et d'agir (plus ou moins) adaptées ou inadaptées à la position occupée ou aux positions occupées dans le monde social à travers divers processus, notamment d'éducation (explicite ou diffuse), de transmission, d'identification, de filtration, d'imitation, d'adaptation ou d'innovation⁴.

Dans *Sociologie de l'expérience*, François Dubet propose une lecture du concept de socialisation à travers le prisme de sa théorie de l'action. Pour appréhender pleinement ce terme, il convient d'abord de définir la notion d'expérience sociale. Celle-ci résulte de la combinaison de logiques d'action et suppose de considérer un ensemble social non pas comme un système fondé sur une cohérence interne unique, mais comme la juxtaposition de plusieurs types de systèmes, chacun régi par sa propre logique. Le premier de ces systèmes est celui de l'intégration, que l'on désigne traditionnellement par le terme de « communauté ». Le

² Guy Rocher, « Culture, civilisation et idéologie », in *Introduction à la sociologie générale*, Montréal (Québec), Canada, Éditions HMH, Ltée, 1969. p. 56.

³ Raymond Boudon et Bourricaud François, *Dictionnaire critique de la sociologie*, Paris. P.U.F. 1982. p. 482.

⁴ Daniel Gaxie, « Appréhensions du politique et mobilisations des expériences sociales », in *Revue française de science politique*, Avril-Juin, Vol. 52, N° 2/3, 2002, p.148.

second correspond à un système de compétition, englobant un ou plusieurs marchés, au sens élargi dépassant le seul domaine économique.

Le dernier de ces éléments est un système culturel, la définition d'une créativité humaine non totalement réductible à la tradition et à l'utilité »⁵. Dans la logique de l'intégration et, donc, de la socialisation, l'acteur perçoit la culture comme un « ensemble de valeurs assurant à la fois l'ordre et son identité »⁶.

Le processus de socialisation concerne tous les membres de la société, sans exception. Comme le souligne Mitchell (1962), il débute dès la naissance et se poursuit tout au long de la vie, demeurant en permanence actif. La socialisation poursuit deux objectifs complémentaires : assurer l'intégration de l'individu dans la société et favoriser son autonomie. Autrement dit, elle marque des phases au cours desquelles l'individu est façonné ou remodelé par les influences sociales, devenant ainsi un être socialement reconnu et identifiable.

Il convient de souligner que, pour des raisons méthodologiques et épistémologiques, ces définitions de la socialisation tendent à négliger le processus d'identisation. Par conséquent, elles restent partielles, puisqu'elles réduisent la socialisation à un simple mécanisme d'intégration au sein d'une société donnée, tout en passant sous silence le rôle central de l'identisation dans le développement des individus.

En effet, la socialisation est définie par certains chercheurs comme « le processus d'apprentissage permanent par lequel la personne humaine intègre la culture et s'adapte à la société qui constitue son milieu vital »⁷. Elle est la courroie de transmission des codes sociaux. Ainsi, la socialisation se situe au carrefour de la personnalité humaine, la culture et la société pour une double synthèse : la structuration de la personnalité individuelle et l'adaptation de celle-ci à l'identité collective ; l'inculcation de la culture à tous ses membres et intégration de ceux-ci au collectif.

Il s'agit d'un processus d'apprentissage par le bas et d'inculcation par le haut, « un mécanisme social à l'issue duquel les contraintes que des hommes exercent sur d'autres hommes se transforment, par intériorisation, en autocontrainte »⁸. G. Rocher définit la socialisation « comme étant le processus par lequel la personne humaine apprend et intériorise tout au cours de sa vie les éléments socioculturels de son milieu, les intègre à la structure de sa personnalité sous l'influence d'expériences et d'agents sociaux significatifs par là s'adapte à l'environnement social où elle doit vivre »⁹.

Or, ainsi défini, le concept de socialisation possède depuis longtemps des connotations problématiques, déconsidéré, dénoncé « comme étant une entreprise de conformisation des

⁵ François Dubet, *Sociologie de l'expérience*, éditions du Seuil, Paris, 2016 (1994), p. 110.

⁶ Ibid. p. 118.

⁷ Bernard Denni, Patrick Lecomte, *Sociologie du Politique*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1999, p. 122.

⁸ Philippe Braud, *Sociologie politique*, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1994, p. 213.

⁹ Guy Rocher, op. cit., p.132

comportements, de renforcement de la soumission des esprits aux règles socio-politiques de la société historique actuelle, ou comme une acculturation forcée »¹⁰.

Selon A. Percheron : « la socialisation n'est pas seulement ni d'abord transmission de valeurs, de normes et de règles mais « développement d'une certaine représentation du monde et notamment de « mondes spécialisés », ici le monde politique. Cette représentation n'est pas imposée toute faite par la famille d'origine ou l'école, mais chaque individu « se la compose lentement, en empruntant certaines images aux diverses représentations existantes, mais en les réinterprétant pour en faire un tout original et neuf »¹¹. En effet, la socialisation politique au sein de la famille ne peut pas se réduire à une simple, « transmission consciente des représentations les plus directement liées à la sphère du politique au sens ordinaire du terme »¹².

Le processus de socialisation remplit au moins deux fonctions essentielles. D'une part, il contribue à la pérennité du système en transmettant, dans une dynamique intergénérationnelle, des formes et des pratiques régulières capables d'assurer sa cohérence et sa stabilité dans le temps (Easton, 1968 ; Sigel, 1965). D'autre part, il constitue « un instrument de régulation sociale » (Cherkaoui, 1989). La socialisation s'opère par l'intermédiaire d'agents spécifiques, chargés de la transmission culturelle et de l'enculturation, tels que la famille, l'école, les médias ou encore les institutions religieuses.

En politique, la socialisation désigne le processus d'incorporation de représentations relatives à l'activité sociale particulière qu'est la politique, présuppose un cadre entre l'individu et le système politique dans lequel il baigne. Cette socialisation, lui « permet d'acquérir des modèles de comportement, de valeur et de savoir utile et/ou valorisant en politique »¹³. En effet, elle désigne une dimension de la socialisation, parfois désignée sous le terme de politisation¹⁴. Pour Anne Muxel :

La socialisation politique recouvre l'ensemble des processus d'acquisition et de formation des différents attributs de l'identité politique, et plus largement de la citoyenneté. S'y engendrent et s'y articulent les attitudes, les représentations et les comportements qui forment, dans la chaîne des générations, les systèmes culturels et idéologiques auxquels se rattachent les individus et, par-delà, les groupes sociaux. S'y inscrit la question du fondement du lien social, entendu comme la façon dont chacun va non seulement décoder, interpréter, se représenter la réalité sociale et politique qui l'entoure, mais aussi y être un acteur, faisant des choix et adoptant des comportements qui lui sont propres¹⁵.

¹⁰ Laurent Mucchielli, « La socialisation de l'individu ». Dans Encyclopédie de la psychologie. Psychologie sociale/ Paris. Ed. F. Nathan. 1972. Tome 5. Pp. (33-40). P. 33.

¹¹ Annick Percheron, op. cit., p. 26

¹² Pierre Bourdieu, Bourdieu P. (1979), *La Distinction. Critique sociale du jugement*, Paris, Éditions de Minuit, collection « Le sens commun », 1979, p. 534.

¹³ Taoufik Rahmouni El Idrissi, *La socialisation politique des enfants au Maroc Entre urbain et rural*, éditions universitaires européennes, 2016, p. 18.

¹⁴ Le terme « politisation » est cependant polysémique et son usage est parfois ambigu, notamment parce qu'il peut aussi désigner une dimension particulière de la socialisation politique. Pour une mise au point sur les différents sens de la notion, voir Déloye, Haegel (2017).

¹⁵ Anne Muxel, *Socialisation et lien politique : La dialectique des rapports hommes femmes*, Paris, Presses Universitaires de France, « Sociologie d'aujourd'hui », 2001b, 304 pages, URL :

Dans ce cadre, il est possible de distinguer trois formes de socialisation. La socialisation primaire, en particulier, souligne le rôle fondamental de l'enfant dans la construction de sa perception du monde politique et social qui l'entoure. Elle correspond au processus par lequel l'enfant apprend les rôles sociaux et intériorise les normes culturelles dès le plus jeune âge, principalement au sein de la famille, dans un univers qui constitue alors son seul horizon envisageable. La culture de la communauté — comprenant « les croyances, les normes, valeurs et représentations communes, ainsi que les coutumes, les mœurs, l'ensemble des objets quotidiens (...) et les modèles et codes de référence »¹⁶ — devient ainsi un corpus acquis et profondément intériorisé.

Ensuite, une phase intermédiaire où il devient capable d'évaluer, de critiquer, d'argumenter parallèlement à la découverte des rôles, à l'identification des acteurs politiques et à la dissociation entre personnes et institutions dans le sens des « groupements sociaux légitimés »¹⁷. Enfin, la socialisation continue, « souvent avancée comme remède à ce qui serait une conception « trop déterministe » de la socialisation, dans la mesure où elle semble permettre de diluer l'effet des instances de socialisation dans un temps long, qui laisserait place à une action individuelle qui en serait indépendante »¹⁸.

Ainsi, la socialisation s'inscrit comme un processus permanent, impliquant la capacité de l'individu à s'adapter à son environnement, à son contexte et aux évolutions susceptibles d'affecter le système politique. Elle oriente ses actions vers l'adhésion et le soutien aux structures existantes, en favorisant l'assimilation des normes qui constituent le socle du système de valeurs, afin que l'individu les intériorise et les traduise dans ses attitudes et comportements politiques. De ce point de vue, la socialisation politique se rapporte, de manière générale, à la construction et à la consolidation d'une identité spécifique.

1.2 Les instances de la socialisation

Il ressort de ce qui précède que la socialisation « forme et transforme » l'individu afin qu'il soit capable de s'adapter à son environnement social, personnel, en perpétuel changement. Cela ne peut se faire qu'avec la convergence d'une variation d'instances de socialisation primaire et secondaire, notamment : la famille, l'école, les mass média, l'internet, les événements politiques... chacune selon sa part d'influence et son degré d'intensité.

Il va sans dire que la famille est la première institution de socialisation de l'individu, elle contribue dans une large part à la formation de la personnalité sociale et politique de l'enfant et conditionne son comportement. La famille détient un rôle majeur dans le processus de socialisation, elle est le cadre privilégié à travers lequel se transmettent les valeurs et l'héritage culturel qui cimentent le sentiment d'appartenance et de solidarité de toute collectivité. Cette transmission participe à la formation de ce que Bourdieu appelle les habitus « systèmes de dispositions durables et transposables, structures structurées prédisposées à fonctionner comme structures structurantes, c'est-à-dire en tant que principes générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations »¹⁹.

www.cairn.info/la-dialectique-des-rapports-hommes-femmes--9782130503811-page-27.htm.
[Consulté, le 11 novembre 2019].

¹⁶ Alex Mucchielli, *L'identité*, coll. Que sais-je ? 7^e édition, Paris, P.U.F, p. 47.

¹⁷ Mary Douglas, *Comment pensent les institutions*, Paris, la Découverte, 2004, p. 81.

¹⁸ Muriel Darmon, *La socialisation*, Sous la direction de François de Singly, Armand colin, 2007, p.99.

¹⁹ Pierre Bourdieu, *Le sens pratique*, Paris, Minuit, 1980, p. 88.

Ces habitus constituent une condition fondamentale pour la construction de l'identité, en permettant l'incorporation d'un ensemble cohérent de dispositions subjectives capables à la fois d'organiser les représentations et de générer des pratiques, assurant ainsi la « perpétuation d'une identité distincte ». Autrement dit, ils positionnent l'individu de manière relativement stable au sein de l'espace social, envisagé comme un « système de différences constitutives de l'ordre social »²⁰. La famille apparaît alors comme l'agent socialisateur le plus influent, garantissant non seulement la transmission des valeurs, mais également celle de certaines formes d'identification relevant du registre politique, idéologique et affectif.

La majorité des recherches portant sur le rôle de la famille dans la socialisation politique se focalisent sur la famille nucléaire et sur les relations entre parents et enfants, en mettant l'accent sur les mécanismes d'héritage et de transmission des représentations et préférences politiques au sein du foyer. Cette problématique a notamment orienté les études sur le rapport des enfants à la politique, visant à déterminer à quel moment se construisent leurs représentations politiques et dans quelle mesure leurs préférences concordent avec celles de leurs parents.

Dès les premiers travaux sur la famille et la socialisation politique, on constate la place centrale donnée à la famille dans la construction des représentations politiques et la transmission des préférences politiques. Celles-ci désignent les représentations relatives aux styles d'organisation politique souhaitables (pouvoir politique fort ou laissant de larges possibilités de participation aux individus, système personnalisé ou pas...), aux organisations politiques (partis), aux qualités nécessaires à un individu pour être bon gouvernant²¹.

La Deuxième instance, c'est l'école, cette institution est au centre du dispositif d'encadrement des individus. Elle a pour mission de faire intérioriser le social aux enfants pour, qu'une fois adultes, ils puissent à la fois être autonomes et en même temps, du fait de cette socialisation, reprendre à leur compte les valeurs de la société²².

Elle est un lieu social où se rencontrent les différentes représentations sociales et politiques, elle fonctionne comme la plaque tournante de la socialisation politique. C'est à ce niveau que l'enfant découvre l'hymne national chanté dans la cour de son école primaire comme secondaire, les curricula qui mettent en valeur l'inculcation d'un certain nombre de symboles relevant du registre politique comme le drapeau, la devise nationale, d'être initié au domaine politique à travers les convictions et les idéologies de ses professeurs lors des discussions en classe, ou bien dans les cours d'éducation civique au secondaire.

Annick Percheron notait que, « Toute définition "réaliste" des phénomènes de socialisation politique repose sur deux observations complémentaires : la politique ne fait pas intrusion dans la vie de chacun à l'âge de la majorité et du droit de vote ; la socialisation politique commence dès la prime enfance, mais ne résulte pas, dans la plupart des cas, d'apprentissages délibérément politiques. Pour résoudre ce dilemme il faut, comme nous le rappelle R. W. Connell, « ne pas entendre la politique en un sens étroit, ne pas essayer non plus de comprendre la socialisation politique en dehors du contexte général du développement

²⁰ Cette définition s'applique aussi bien aux classes sociales au sens de la structure qu'aux individus au sein de chaque classe sociale.

²¹ Anne-Cécile Douillet, *Sociologie politique, comportements, acteurs, organisations*, Paris, Armand Colin, 2017, p. 46.

²² Danilo Martuccelli et François de Singly, *Les Sociologies de l'Individu*, Collection 128, 2ème édition, Armand Colin, Paris, 2012, p. 28.

psychosocial de l'enfant »²³. L'enfant à l'école peut partager certaines opinions sur les gouvernements ou les institutions, concevoir le monde politique qui l'entoure, mais il serait dangereux de dire que tout est définitivement fixé à la fin de l'enfance. L'adage selon lequel « tout se fait avant l'âge de six ans » en domaine politique semble moins tenable.

Il est à souligner que le contexte immédiat de l'enfant, influence sa socialisation politique, « l'enfant et sa famille vivent dans une société donnée, un pays donné, c'est-à-dire dans un système politique qui a son histoire et sa propre logique de fonctionnement culturel, social, économique et politique. Le mode de construction de l'État, la structure sociodémographique et économique de la société, l'appareil législatif qui organise les relations sociales et définit le statut des personnes, les pratiques et les modes de fonctionnement quotidiens des institutions sont autant de facteurs qui conditionnent en partie les phénomènes de socialisation de l'enfant et de l'adolescent »²⁴.

À ces deux instances s'ajoute une troisième, il s'agit des mass média, un agent socialisateur redoutable, qui s'impose avec toute sa force au sein de la dynamique de transmission pour informer, orienter, canaliser et influencer sur les représentations de l'individu à partir d'un soubassement comportant la télévision, la radio, les journaux... Son effet sur la socialisation politique des membres d'une société donnée est certain. Les mass média sont le miroir d'un ordre social, politique, économique et culturel. Consommés à une moyenne de 3h par jour par les jeunes marocains selon une étude²⁵ récemment réalisée par l'UNICEF Maroc, les médias représentent, après le sommeil et les études, la troisième activité des jeunes. Essentiel, quoique largement sous-estimé, l'environnement médiatique procède à leur socialisation, en concurrence frontale avec la famille et l'école, avec des enjeux de taille pour l'identité : ce processus cumulatif et répétitif leur transmet des normes, des valeurs et des attitudes qu'ils intériorisent progressivement. Les mass média ont ainsi imposé une nouvelle dimension de l'espace/ temps.

Politiquement parlant, les analyses tendent à montrer que les médias ont des effets puissants sur la construction politique, même si les préférences politiques se construisent plutôt dans les interactions inter-individuelles. Ils ont un fort pouvoir d'orientation et de modelage des opinions, un pouvoir de formatage des consciences. Analysant l'usage des médias en temps de guerre, Harold Lasswell (*Propaganda technique in the world War*, 1927) y voit un moyen puissant d'adhésion des masses aux projets gouvernementaux, agissant comme une « piqûre hypodermique »²⁶.

À l'inverse, Paul Lazarsfeld met en évidence « l'effet limité » des mass media sur la socialisation politique, en raison d'une exposition aux messages médiatiques qui reste à la fois restreinte et sélective. D'une part, les individus tendent à privilégier les médias avec lesquels ils se sentent en affinité ; d'autre part, ils exercent un tri critique sur l'ensemble des informations reçues, procédant à des exclusions, des atténuations ou des interprétations en fonction de leurs préférences préexistantes. Ainsi, loin d'être fortement influencés ou guidés

²³ Annick Percheron, « La socialisation politique : un domaine de recherche encore à développer », in *Revue internationale de science politique*, Sage Publications, Ltd, Vol. 8, No. 3, (Jul., 1987), p.200.

²⁴ Ibid., p. 202.

²⁵ Fonds des nations unies pour l'enfance, *Les enfants, les jeunes et les médias au Maroc*, Mars 2018. <https://www.unicef.org/morocco/media/1401/file/les%20enfants,%20les%20jeunes%20et%20les%20m%C3%A9dias.pdf> [Consulté le 10 avril 2020] à 14:16.

²⁶ Anne-Cécile Douillet, op. cit., p. 56.

par le flux d'information, les individus utilisent les médias avant tout pour conforter leurs convictions et limiter les changements dans leurs attitudes politiques.

Parmi les instances de socialisation, non exhaustives, figurent également les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Instagram. Leur émergence a profondément modifié les modes de communication et les comportements des jeunes. Aujourd'hui, dans un contexte caractérisé par la généralisation des technologies numériques et la diffusion massive des réseaux sociaux en ligne, la socialisation politique des jeunes prend de nouvelles formes et se redéfinit autour de modalités inédites d'apprentissage et d'engagement.

L'émergence du Web 4.0, nouvelle phase d'Internet caractérisée par une communication horizontale et collaborative favorisant la participation des usagers, l'interactivité, l'apprentissage collectif et le réseautage social (Kaplan et Haenlein, 2010 ; Théviot, 2012), ouvre de nouvelles perspectives pour analyser les valeurs politiques et les attitudes des jeunes générations.

À la suite des révolutions arabes et des mouvements démocratiques qui ont marqué le début de la deuxième décennie du XXI^e siècle — tels que le mouvement des Indignés en Espagne, Occupy Wall Street aux États-Unis, ainsi que d'autres mobilisations en Turquie et au Brésil, parfois qualifiées de « révolutions 2.0 » (Ghoni, 2012) ou de « manifestations Facebook » (Pleyers, 2013) —, la production scientifique sur les usages politiques d'Internet et des réseaux sociaux s'est fortement intensifiée (Pleyers, 2013).

Considérés comme de nouveaux instruments de sociabilité, les réseaux sociaux génèrent de nouvelles formes d'expérience et de participation politique. Ces espaces numériques, tels que Facebook et Twitter, ne se limitent pas à la formation des opinions publiques ; ils constituent également des lieux où les identités sociales se construisent et s'expriment²⁷.

Dans ce contexte, un point central pour appréhender la socialisation politique à l'ère numérique est l'émergence d'une « forme politique Internet », selon l'expression de Pierre Rosanvallon. La Toile constitue désormais une forme sociale originale, tout en assumant une véritable dimension politique. Elle se distingue par sa capacité à générer de nouvelles modalités de constitution des communautés. Le lien social, tel qu'il se déploie sur Internet, ne se réduit plus à une simple agrégation, coordination ou identification — objets d'étude classiques de l'économie ou de la sociologie —, mais se manifeste comme une circulation continue, une interaction libre, une succession de rendez-vous ponctuels et une multiplicité de connexions arborescentes ouvertes.²⁸

Pour conclure, une fois cette socialisation réalisée, s'ajoute les courants de pensée qui visent principalement l'unanimité autour d'une forme identitaire afin de façonner ses représentations.

2. Identité marocaine et courants de pensée

²⁷ Nancy Fraser, « From redistribution to recognition ? Dilemmas of justice in a postsocialist age », in *New Left Review*, I/212, July-August 1995. 2001, p. 140.

²⁸ Pierre Rosanvallon, *La Contre-Démocratie. La politique à l'âge de la défiance*, éditions du Seuil, Paris 2006, p. 72-73.

Dans l'axe précédent, en retraçant l'importance de la socialisation dans la construction identitaire, notamment l'apport des instances de socialisation, nous soulignons dans ce qui suit l'influence des courants de pensée ou idéologies traversant la société sur les représentations de l'identité marocaine. Ces courants de pensée ont une fonction conative, ils poussent ou incitent une collectivité à l'action, ou du moins dirigent celle-ci en fournissant des buts et des moyens. Il nous importe de les connaître, car ce sont eux qui orientent les actions individuelles et collectives.

Une identité basée sur un courant de pensée désigne un ensemble de connaissances, de valeurs, de sentiments, de croyances au sujet d'une identité collective, autrement dit les courants de pensée prescrivent le type de rapport à l'autre, ils déterminent les loyautés ainsi que leur hiérarchie (être arabe avant d'être marocain ou inversement). Ils proposent ce dont on doit être fier, ce qu'il faut aimer ou haïr. Ce qui est plus important, c'est que le courant de pensée ou l'idéologie cherche toujours à provoquer, à maintenir ou à sauvegarder une unanimité ; unanimité de représentation, de motivation, d'action²⁹. Elle n'y réussit pas toujours, on peut même dire qu'elle n'y réussit généralement pas.

Alors, dans quelles mesures les courants de pensée façonnent-ils les représentations de l'identité marocaine ?

Commençons par l'identité et le mouvement nationaliste.

2.1 Identité marocaine et mouvement nationaliste

Un mouvement nationaliste comme tout mouvement social, peut-être quelques fois « [...] analysé en termes holistes comme le produit des « forces collectives », [et] quelques fois en termes « individualistes » comme le résultat de la composition d'actions, de sentiments, de stratégies individuelles »³⁰. Comme l'identité, la nation est une construction. Les chercheurs en la matière comprennent la nation en tant que produit d'élaboration historique, et mettent l'accent sur la dimension subjective de la revendication nationale. Les études sur le nationalisme soulignent l'émergence des intelligentsias qui participent à produire le méta-récit identitaire, les idéologies identitaires.

On l'a signalé plus haut, l'identité marocaine n'est pas, n'a jamais été, une identité figée, stable, une essence éternelle. Au contraire, si elle a profondément structuré ce pays, c'est parce qu'elle était controversée. Au Maroc, l'identité associée à la nation s'est récemment produite et c'est plus particulièrement avec deux moments incontournables dans l'histoire du Maroc : le Dahir berbère de 1930 qui visait à soustraire des communautés berbères du droit musulman et les soumettre à des coutumes locales³¹, coïncidant avec un effort d'évangélisation de cette population et le deuxième moment est la déposition du sultan Mohamed ben Youssef suite duquel une conscience collective nationale vient s'installer dans les années 50.

Ces deux événements ont donné naissance à un sentiment d'appartenance à une entité abstraite et symbolique appelée « nation marocaine », au détriment d'une référence identitaire

²⁹ Guy Rocher, op. cit., p. 129.

³⁰ Raymond Boudon et François Bourricaud, *Dictionnaire critique de la sociologie*, PUF, 1982, p. 408.

³¹ Hassan Rachik, *L'esprit du terrain*, éditions Centre Jacques-Berque, Coll Description du Maghreb, chapitre 17 « Usages politiques des notions de tribu et de nation », Rabat, 2016.

culturelle à la tribu bannie par les nationalistes. Le premier événement a suscité chez les Marocains un sentiment d'union contre l'étranger colonisateur : « L'année où le latif jaillit des mosquées pour gagner les rues des principales cités du pays, la prière prit la forme suivante : « ô Sauveur ! ô Sauveur ! Sauve-nous des mauvais traitements du Destin et ne nous sépare de nos frères Berbères »³². Quant au deuxième, il a donné sens au mot « watan » qui signifie la patrie. Avec les invocations « le latif », le mouvement nationaliste marocain a manifesté des rapports très intimes avec la religion comme déterminant identitaire car l'idée nationale a pour origine des opinions et des intérêts politiques mais elle mobilise aussi la sphère des croyances et des émotions. Les nationalistes ont donc eu conscience de l'importance du référent religieux dans leur mobilisation :

En effet, la religion musulmane est alors le seul dénominateur commun de tous les jeunes marocains, soit qu'ils la professent sincèrement, soit qu'elle représente pour eux le dernier bastion de la souveraineté marocaine auquel la puissance protectrice ne saurait toucher. [...] Une atteinte à la religion était à peu près la seule idée-force capable de tirer de leur passive indifférence et d'unir en une action commune les éléments d'une population arabe en grande majorité ignare et concevant difficilement une solidarité plus large que celle du cadre tribal³³.

Il s'agit donc de la naissance d'une identité nationale, fondée principalement sur une dimension politique et qui peut coexister avec diverses identités culturelles. Le défi, dès lors, est d'établir un cadre institutionnel susceptible de prendre en compte les demandes des minorités nationales. F. Braudel disait : « A chaque instant (la nation) vivante se retourne vers l'histoire et vers son passé pour avoir des renseignements sur elle-même [...] ». L'identité de celle-ci est incompréhensible si on ne la place pas dans la suite des événements de son passé, car le passé intervient dans le présent, il le « brûle »³⁴. Pascal Ory, tout bien réfléchi, dit-il, "une nation, c'est une mémoire", ni plus ni moins, c'est-à-dire non pas un passé, non pas une histoire, mais une "belle histoire", de celle que les parents racontent aux enfants³⁵.

Le terme "nation" demeure l'un des plus incompréhensibles et des plus tendancieux du vocabulaire politique³⁶. Dans un texte classique, Louis Dumont inscrit la nation dans la configuration individualiste moderne : « la nation est le groupe politique conçu comme une collection d'individus, et c'est en même temps, en relation avec les autres nations, l'individu politique. C'est pourquoi elle est incompatible avec la religion du type ancien. »³⁷

Nous insistons dans ce cadre sur le caractère oppositionnel sur lequel se fonde tout mouvement nationaliste. Un aspect qu'on peut définir par une opposition entre une altérité « eux » menaçante et une identité « nous », que cette menace soit réelle ou supposée. En effet, la construction identitaire nationaliste est double dans son environnement : construction à la fois d'une identité et désignation d'une altérité. Et l'idée de « nation » s'enracine dans des

³² "يا لطيف، اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير، وألا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابرة"

³³ Robert Rezette, *Les partis politiques marocains*, Armand Colin, 2^e édition, 1955, p. 67.

³⁴ Fernand Braudel, « L'identité française est à rechercher en dehors de toute position partisane » (entretien) avec Le Monde, 24-25 mars 1985.

³⁵ Marie-Claire Lavabre, « L'identité française est-elle en crise ? » in *French Politics and Society*, Berghahn Books, Vol. 14, No. 1 (Winter 1996), p. 53.

³⁶ Charles Tilly, « Introduction », dans C.Tilly (ed) *The formation of National States in Western Europe*, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1975, p. 6.

³⁷ Louis Dumont, *Essais sur l'individualisme. Une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne*, Paris, le Seuil, 1983, p.20.

différences et la cohésion n'est acquise qu'au prix d'une opposition réelle ou virtuelle à tout ce qui est étranger. Hobsbawm dit à ce propos que : « Toute nation, même de taille moyenne, devait se construire sur la base d'une disparité évidente [...] souligner des différences entre « nous » et « eux ». Et il n'y a pas de moyen plus efficace de lier ensemble des sections disparates d'un peuple agité que de les unir contre des étrangers »³⁸.

Dans une conférence célèbre à la Sorbonne en 1882, Ernest Renan soulignait les origines politiques des nations en les associant au "désir de vivre ensemble", mais en insistant également sur leurs dimensions culturelles et même spirituelles : « [...] l'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses »³⁹.

Contrairement aux approches traditionalistes, les modernistes considèrent la nation comme une communauté imaginée, fondée sur la croyance partagée en son existence. Ce n'est pas le simple partage de caractéristiques objectives « réelles » qui fonde la communauté nationale, mais également l'ensemble des dimensions subjectives qui y sont associées. Ces dimensions subjectives constituent le socle et la structuration de l'identité de la communauté nationale.

En politique, le nationalisme comme doctrine avait été un vecteur décisif dans la construction identitaire des Marocains. Dans ce sens, E. Gellner soutient que le nationalisme « est essentiellement un principe politique, qui affirme que l'unité politique et l'unité nationale doivent être congruentes »⁴⁰, mais ce qui semble paradoxal chez Gellner en prenant le cas du Maroc est que sa moitié est berbère alors que le nationalisme est arabo-musulman, pour lui, il faut qu'il y ait une homogénéisation culturelle pour qu'une nouvelle conscience nationale appelée « nationalisme », prenne forme.

A. Laroui soutient que tout nationalisme s'élabore à partir d'un matériau initial, hérité de l'histoire, qui oriente son contenu et sa structuration. Il souligne notamment qu'il existe une continuité idéologique entre le nationalisme marocain et le protonationalisme — ce dernier se manifestant sous la forme d'un patriotisme local ou de la résistance au nom de l'islam —, ces deux formes ayant « utilisé des moyens différents, dans des situations différentes, pour défendre un seul et même objet : la norme islamique actualisée par le système makhzénien ». Pour Laroui, « le nationalisme est précisément à la fois une idée et un mouvement national »⁴¹.

Allal al-Fassi, figure majeure du mouvement national marocain, affirme que le nationalisme se manifeste chez les Marocains comme un attachement inné à leur terre natale, imprégnée du sang de leurs ancêtres. Il considérerait l'« esprit de la terre » (*rûh al-ardh*) comme un élément central dans la définition de la nation. Selon lui, « le nationalisme véritable ne juge pas les individus en fonction de leur race, de leur langue ou de leur religion, mais selon le lien qui les unit à la patrie (*watan*) où ils vivent »⁴².

³⁸ Eric Hobsbawm, *Nations et nationalisme depuis 1870* Programme, mythe, réalité, trad de l'Anglais par Dominique Peters, éditions Gallimard, Paris, 1992, p.118.

³⁹ Ernest Renan, *Qu'est-ce qu'une nation ?* Paris, Pocket, 1992, p.42 et p.54.

⁴⁰ Ernest Gellner, *Nations and Nationalism*, Oxford, 1983 ; trad, française par Bénédicte Pineau, *Nations et nationalisme*, Paris, Payot, 1989, p. 11.

⁴¹ Abdallah Laroui, *Le nationalisme marocain*, Editions la croisée des chemins, centre culturel du livre, Casablanca, 2016, p. 14.

⁴² Hassan Rachik, *Eloge des identités molles*, éditions la croisée des chemins, 2016, p. 40.

En somme, le mouvement national avait sa plus grande influence sur la construction identitaire des Marocains bien que cette construction ait été faite selon une conception politique politicienne.

2.2 Identité marocaine et mouvement amazigh

Au milieu des années 50, certains observateurs avertis et connaisseurs du Maroc comme Jean et Simone Lacouture ont écrit :

Parler de Berbères aujourd'hui, singulièrement à propos de l'unité de ce pays et quand on est français, risque fort dans le Maroc nouveau d'être senti comme une perfidie. Nul aspect de l'action du Protectorat n'est en effet plus critiqué que sa « politique berbère » où le nationalisme marocain n'a voulu voir qu'une cynique entreprise de division. Mais comment éluder un problème aussi fondamental, qui est celui même de la constitution du corps de la nation ? [...] Profondément enfoui dans la réalité marocaine, [le fait berbère] n'est pas seulement un élément constitutif de cette famille politique et spirituelle, il en est le noyau [...] la question « qui est berbère ? » pourrait aussi bien être formulée ainsi : « Mais qui n'est pas Berbère au Maroc ? ». Dans cet arc-en-ciel qu'est la société maghrébine, le fait berbère pur ce serait le violet, le fait arabe pur, le rouge. Mais de l'un à l'autre, aussi indispensable, aussi essentiel l'un que l'autre à l'ensemble, les nuances évitent toute idée de rupture, toute idée de pourcentage entre les groupes : pas plus de frontière qu'entre la main et le bras, entre l'après-midi et le crépuscule, entre la racine et la branche. Ce qui compte, ici d'ailleurs, c'est moins la référence ethnique, davantage les données linguistiques, plus encore les réalités sociales ? et surtout une affaire de tempérament et de style de vie. Une analyse attentive du fait berbère ne doit conduire qu'à une synthèse marocaine : car ce n'est pas l'étude qui peut diviser, mais seulement une mauvaise politique⁴³.

À partir de cette autopsie intellectuelle de la société marocaine, nous déduisons qu'elle est constituée de diverses composantes sociales, obéissant chacune à sa logique propre. D'une part, les Arabes conscients de leur force après l'indépendance et qui ont fait l'essentiel de l'ossature de l'identité nationale, et les Berbères : « Des hommes de tribu ou des gens qui n'ont été que récemment détribalisés »⁴⁴. Gellner à propos des berbères ajoute que « Malgré de nombreuses complications mineures et autres exceptions, on peut parler de corrélation entre les terres hautes, la langue berbère et la dissidence politique dans le cadre traditionnel »⁴⁵.

Les Berbères, observe Gellner, « sont sincèrement et profondément musulmans mais ils le sont à leur manière. Ils ont été islamisés mais en retour, ils ont berbérisé l'islam en lui donnant des intercesseurs, les saints »⁴⁶. Il va de soi que les Berbères, les populations de l'Afrique du Nord depuis au moins trois millénaires, vivaient souvent « en marge de l'histoire » ce qui explique probablement le caractère de crise dans leur identité. Cette crise d'identité peut généralement engendrer de querelles interminables entre les défenseurs d'une conception

⁴³ Jean et Simone Lacouture, *Le Maroc à l'épreuve*, éditions du Seuil, 1958, p. 74-75.

⁴⁴ Ernest Gellner, *Les saints de l'atlas*, éditions Bouchène, 1969, p. 29.

⁴⁵ Ibid, p, 28.

⁴⁶ Lahouari Addi, *Deux anthropologues au Maghreb : Ernest Gellner & Clifford Geertz*, Paris, Éditions des Archives contemporaines, 2013, p. 59.

identitaire dont les déterminants sont exclusivement l'islam et la langue arabe et leurs détracteurs qui voient dans l'identité amazigh le creuset qui absorbe et assimile les identités exogènes. Pour Ali Safi, un intellectuel amazigh « l'identité marocaine est une identité amazighe pure et indépendante »⁴⁷. Ses fondements sont la terre et la langue.

Au Maroc, l'amazighité et l'identité constituent deux dimensions indissociables de l'identité marocaine. L'identité arabo-musulmane, qui a prévalu depuis l'indépendance, a progressivement suscité la revendication amazighe. Celle-ci s'est construite à travers un long processus, à la fois discursif — par la production linguistique, littéraire et idéologique —, organisationnel — via la création d'associations, de coordinations et la dimension d'internationalisation —, et revendicatif — allant du culturel au politique. L'expression de cette revendication, portée par les associations et présentée comme la volonté des populations amazighophones, témoigne d'une évolution significative de leur construction identitaire.

L'année 1967 constitue un tournant majeur dans la promotion de l'identité amazighe en tant que composante essentielle de l'identité marocaine, initié par la création à Rabat de l'Association Marocaine pour la Recherche et les Échanges Culturels (AMREC). Ce processus s'est poursuivi avec la signature, en 1991, de la Charte d'Agadir par plusieurs associations amazighes. Cette charte contestait la vision du mouvement national fondée « sur l'idéologie exclusive de l'arabisme et de l'unitarisme linguistique et culturel », en affirmant que la langue amazighe constitue la langue de l'identité première et un élément fondamental et durable de la personnalité marocaine (AMREC, 1993, p.24-26). Elle souligne le caractère immuable de la culture amazighe, défendant une conception substantiviste de l'identité, qui transcende le temps, adapte les influences extérieures à ses schèmes atemporels et demeure, de ce fait, inaltérable. Toutefois, partant du postulat selon lequel « les identités ne sont ni immanentes ni immuables, elles sont des constructions dont les fondations et les superstructures sont déterminées par les situations dans lesquelles elles sont érigées, par les rapports de pouvoir qui sont alors noués et les efforts entrepris pour les modifier »⁴⁸, il apparaît que cette conception substantiviste peut être mobilisée pour privilégier une identité au détriment d'une autre.

L'enjeu de l'amazighité est considérable, puisqu'il remet en question une orientation identitaire nationaliste longtemps considérée comme incontestable, façonnée par le contexte régional de l'époque, marqué par l'apogée du panarabisme. À partir des années 1990, s'ouvre néanmoins la voie d'une réappropriation de l'amazighité comme composante essentielle de l'identité marocaine, malgré certaines résistances persistantes.

Cette vague de la réappropriation va se confirmer avec la révision constitutionnelle de 2011, qui consacre l'amazighité comme une composante de l'identité nationale marocaine et la langue amazighe comme une langue officielle, un acte de reconnaissance qui œuvre ainsi à une recomposition de l'identité marocaine. Aujourd'hui, quasiment tous les acteurs de l'échiquier politique marocain se la réapproprient comme telle, et « le discours politique en

⁴⁷ Hassan Rachik, op. cit., p. 33.

⁴⁸ Denis-constant Martin, « Le choix d'identité », in *revue française de science politique*, vol. 42, N. 4 (Août 1992), Sc Po University Press, p. 583.

est complètement métamorphosé, tantôt par conviction, tantôt par pragmatisme et parfois par opportunisme »⁴⁹.

Replacée dans son champ spatio-temporel, au sein de la société globale constituée de divers affluents identitaires en situation de domination-subordination, l'identité amazighe serait amenée à creuser plus pour susciter l'intérêt de tous les Marocains.

2.3 Identité marocaine et islam politique

Dans le monde musulman, les formes dominantes d'identification ont connu, au cours du dernier siècle, des transformations rapides et significatives. Jusqu'au XIX^e siècle, l'islam constituait le principal cadre identitaire des Musulmans. Cette appartenance ne se limitait ni à une dimension ethnique, ni nationale, ni même strictement religieuse ; elle reposait sur la continuité historique et l'adhésion à un mode de vie et à une civilisation qualifiée d'islamique. Les individus évoluaient alors au sein d'un cadre architectural, sémantique, éthique, spatial, économique, politique et culturel spécifique, dont l'ensemble renvoyait à l'islam.

A. Laroui repousse le point de vue commun aux différents protagonistes pour rappeler que la continuité de l'islam, à laquelle se réfère l'appel à l'authenticité, n'a jamais été cette donnée immédiate que tous postulent, c'est « une continuité seconde, construite, radicalement différente de celle, naïve, que postule la conscience trop confiante du clerc »⁵⁰.

Traversant la société marocaine de part en part, l'islam est doté d'un capital symbolique qui revêt trois formes : " 'ilm ", "baraka " et " sharaf ". L'islam modéré comme religion est une constante fédératrice de la nation marocaine⁵¹. Il est le vecteur permanent, essentiel, indispensable et indiscutable de l'identité marocaine. Tout l'édifice social, dans ses fondements moraux comme dans ses institutions, reposait, ainsi, sur l'islam ou baignait dans son atmosphère. Culturellement, de l'islam dépendait la constitution de tous les éléments nécessaires à l'organisation sociale : les cadres institutionnels, les concepts et les valeurs, ce qui fait de lui une vision du monde, un mode de vie et une façon de penser.

Plus que dans tout autre pays de la région, au Maroc, islam et identité sont intrinsèquement liés. Selon certains penseurs musulmans comme Jamal al-dîne al-Afghânî, Mohammad Abduh, l'idéologisation de la religion comme déterminant identitaire n'était pas une fin en soi, la pensée de ces idéologues est d'élaborer de nouvelles idées basées sur une nouvelle interprétation de l'islam.

Son idéologisation dans quelques pays comme le Maroc, a donné lieu à « l'islam politique » : l'utilisation politique de l'islam par les acteurs d'une protestation antimoderne, perçue comme portant atteinte à leur identité à la fois nationale et religieuse⁵². La définition de l'islamisme

⁴⁹ Jamaâ Baida, *La réappropriation de l'amazighité au Maroc*, actes du Colloque Diraset-Etudes maghrébines, Penser le National au Maghreb et Ailleurs, 22, 23, et 24 septembre 2011, Tunis, Edités par Fatma Ben Slimane et Hicham Abdessamad, p. 324.

⁵⁰ Abdallah Laroui, *L'idéologie arabe contemporaine : essai critique*, Paris, Maspero, 1967, p. 83.

⁵¹ Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la constitution, article premier, disponible en ligne :

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/constitution/constitution_2011_Fr.pdf. [Consulté le 15-10-2019].

⁵² Lorsqu'en politique, l'islam est utilisé, instrumentalisé, nous ne sommes plus devant une religion mais un processus culturel transformant cette religion en idéologie, donc en un système culturel profane.

comme « volonté de conquête du pouvoir politique permet de dresser une typologie qui conduit à distinguer, parmi les différents acteurs islamiques, ceux qu'on identifie comme islamistes. Nous distinguons les confréries, les associations islamiques apostoliques, les oulémas contestataires et les associations islamistes »⁵³. Autrement dit, l'islam politique à la marocaine se caractérise par la diversité. Nous distinguons de sa nomenclature au moins trois types : celui des oulémas indépendants, celui des associations éducatives qui contiennent en puissance une contestation politique, enfin, celui des associations islamistes au sens strict qui utilisent la da'wa comme tremplin vers la contestation politique. L'islam est, dans le dernier cas surtout, à la fois un pré-texte et un texte dans la conquête du pouvoir politique.

Deux grandes tendances dominent aujourd'hui le débat sur l'islam politique : « La première voit en lui la marque de la persistance dans les sociétés musulmanes, et donc dans l'islam, des conceptions théocentriques traditionnelles. L'islamisme n'est dans ce cas que la manifestation de l'évolution naturelle d'un islam réfractaire au sécularisme et à la modernité. La deuxième est celle qui comprend le retour à l'islam comme une récupération de l'identité ou, si l'on veut, de l'authenticité, entravée jusqu'à très récemment par l'aliénation politique et culturelle issue de plus d'un siècle de colonisation »⁵⁴.

C'est évidemment cette deuxième tendance qui nous intéresse pour repenser le rapport entre identité et islamisme. En effet, « depuis les années 1970, la réaffirmation du religieux comme marqueur identitaire dans le monde islamique a relayé le nationalisme puis le socialisme arabe »⁵⁵. Ce retour rejette des attachements, considérés comme superficiels tels que l'attachement national ou tribal.

La montée des partis de l'islam politique au pouvoir suite au printemps arabe en est l'exemple. Au Maroc, un leader islamiste comme Abdeslam Yassine fondateur et chef spirituel du mouvement islamique marocain Al Adl Wal Ihsane, un détracteur féroce du nationalisme développa une vision totalitaire et univoque « visant l'application entière de l'islam et rien que l'islam aux aspects de la vie publique et de la vie privée, au régime politique, aux mentalités, aux coutumes, à l'éducation, à la justice, à l'économie, aux actions quotidiennes des musulmans »⁵⁶. Selon lui, pour venir à bout de la sédition, Yassine avance que « l'Islam vrai est notre seul sauveur »⁵⁷.

Cette conception de l'identité du Marocain est strictement musulmane et rien que musulmane, pour lui, le Marocain en tant que musulman a perdu son identité dans les dédales des nationalismes, de l'ethnicité et des idéologies terrestres. En matière identitaire, l'islam politique à la marocaine met en avant ce qui est intrinsèque, propre et essentiel à l'islam qui est un marqueur incontournable de l'identité, ce qui constitue un facteur d'unité de la Communauté marocaine en tant que « Umma » : il propose un ressourcement et une relecture dans la droite ligne du réformisme.

⁵³ Abdessamad Dialmy, « L'Islamisme marocain : entre révolution et intégration », Archives de sciences sociales des religions, 110 | 2000, 5-27. p. 6.

⁵⁴ Burhan Ghalioun, « L'islam comme identité politique ou le rapport du monde musulman à la modernité », *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, No. 36, Espacios de la Interculturalidad : Espace de l'Interculturalité (mayo 1997), CIDOB, p. 177.

⁵⁵ Étienne, Bruno. « L'islamisme comme idéologie et comme force politique », Cités, vol. 14, N° 2, 2003, pp. 45-55.

⁵⁶ Abdeslam Yassine, *Choura et démocratie*, (en arabe), 1996, pp. 6-12

⁵⁷ Abdeslam Yassine, *L'Islam demain : l'action islamique et le mouvement de la méthode prophétique à l'époque de la fitna*, Casablanca, Imprimerie Ennajah, (en arabe), 1972, p. 470.

Cette idéologie religieuse favorise une conception totalitaire de l'identité car déjà sa référence première, la religion, qui est un système total de croyances et de rites. L'islam politique n'est pas seulement et uniquement une conquête du pouvoir politique, de même que son émergence n'est pas l'expression d'une religiosité débordante. Il s'agit d'une redéfinition de l'identité marocaine, son cheval de bataille est le désir d'authenticité et de nostalgie du passé.

Somme toute, la véritable identité que cherchent les partisans de l'islam politique comme les autres est la contemporanéité : la validation de leurs efforts dans une temporalité qui s'impose indépendamment de tout fait de subjectiver. Le discours islamiste fait de l'identité et de l'unité son binôme. L'islam est considéré, selon cette conception comme le pôle premier et dernier de l'identité : il n'y a d'identité que par l'islam. La question même de l'unité découle de celle de l'identité. Et c'est la langue arabe qui est amenée à jouer ce rôle unitaire. Pour les islamistes, l'islam étant tout à la fois "Dîn wa Dawla", "Dîn wa Dunia", enfin "aqida wa chari'a"⁵⁸, toute idée de "laïcité" lui est étrangère⁵⁹.

3. La socialisation à l'origine de l'identité

Appréhendée dans le cadre de la construction sociale de la réalité, la socialisation, est d'une part, l'intégration sociale des jeunes au cours de leur vie, où leur sont fournis les moyens d'adaptation cognitive, affective, émotionnelle, ... et, d'autre part, le processus d'identification de l'individu, où il s'autonomise et se personnalise vis-à-vis de son entourage.

La socialisation joue un rôle central dans la construction des identités sociales, en façonnant la personnalité des individus au sein d'une même société. Elle constitue ainsi un processus fondamental de formation identitaire. Cette perspective souligne l'interdépendance étroite entre les notions de socialisation et d'identité : la socialisation, à travers un processus dynamique, façonne l'identité sociale de l'individu par un double mouvement. D'une part, elle permet à la société de former des acteurs aptes à assurer son intégration, et d'autre part, elle offre aux individus la capacité de produire une action autonome. Entre intériorisation des normes et des valeurs culturelles et distanciation critique, ce processus crée l'espace nécessaire à l'émergence d'une identité personnelle.

Dubar (1992) explicite la notion de transaction et la décline sous deux versants :

– Une transaction biographique qui renvoie au processus par lequel les individus anticipent leur avenir à partir de leur passé. Il s'agit d'une négociation avec soi-même sur la construction d'une identité sociale. La dimension temporelle de cette transaction est subjective et met en jeu la continuité des appartenances sociales et le sens des trajectoires individuelles. La construction des futurs possibles s'appuie sur des mises en récit ou des dialogues internes.

– Une transaction relationnelle qui concerne les relations entre acteurs au sein d'un espace institutionnel structuré par des règles et renvoie au processus de reconnaissance de l'identité et à ses évolutions.

Selon cette optique, la dimension biographique est subjective, la dimension relationnelle est objective. Ces formes sont « transitoires et instables, en constante évolution. Elles

⁵⁸ Ali Merad, *L'islam contemporain*, Que sais-je ? Paris, PUF, 1985, p. 12 et suiv.

⁵⁹ Abdesalam Yassine, *La Méthode Prophétique : en éducation, organisation et action*. SMAED, 1981.

s'équilibrent par attribution (forme d'identité objective composée de transactions entre l'identité attribuée/proposée et les identités assumées/incorporées) et incorporation (forme d'identité subjective constituée de transactions entre identités héritées et identités visées) »⁶⁰.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'analyser le processus de socialisation comme mécanisme central de formation des identités individuelles et collectives, tout en examinant ses transformations dans un contexte marqué par la mondialisation et l'essor des technologies numériques. La problématique posée interrogeait la manière dont les formes traditionnelles et contemporaines de socialisation s'articulent et leurs implications sur l'intégration sociale.

L'analyse a permis d'apporter des réponses aux questions de recherche. D'une part, il apparaît que les agents classiques de socialisation – famille et école en premier lieu – conservent une place déterminante dans la transmission des valeurs et des normes sociales. La famille reste le socle de l'apprentissage social, en façonnant les comportements de base et en offrant un cadre affectif et normatif structurant. L'école, de son côté, agit comme un relais institutionnel qui consolide ces apprentissages et participe à la formation de l'identité collective.

D'autre part, les résultats confirment que les médias et les réseaux sociaux exercent une influence croissante sur les comportements et représentations des individus, parfois en complément, parfois en concurrence avec les agents traditionnels. Leur rôle dans la diffusion de modèles culturels et de pratiques sociales témoigne de la rapidité et de l'intensité des transformations contemporaines de la socialisation.

Enfin, les mutations socioculturelles et technologiques redessinent les trajectoires individuelles, introduisant à la fois de nouvelles opportunités d'intégration et de nouveaux risques de fragmentation sociale.

Sur la base de ces constats, les hypothèses de recherche formulées sont globalement confirmées :

- H1 est validée : la famille demeure un pilier central de la socialisation.
- H2 est confirmée : l'école joue un rôle structurant dans l'intégration sociale et la transmission des normes.
- H3 est vérifiée : les médias, notamment numériques, influencent de manière significative les comportements sociaux.
- H4 est confirmée : les mutations contemporaines transforment la socialisation en introduisant des tensions et de nouvelles dynamiques d'intégration.

Ainsi, cette recherche montre que la socialisation est un processus dynamique, en constante adaptation aux évolutions sociales, culturelles et technologiques. Elle confirme que, loin de se substituer totalement aux agents traditionnels, les nouvelles formes de socialisation redéfinissent les équilibres et ouvrent des pistes inédites pour comprendre la construction des identités et la cohésion sociale.

⁶⁰ Nancy Rodriguez, *Identité, représentations de soi et socialisation horizontale chez les adolescentes âgées de 11 à 15 ans pratiquant l'expression de soi sur Internet*. Psychologie. Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 2014.

Bibliographie

- Addi, L. (2013). *Deux anthropologues au Maghreb : Ernest Gellner & Clifford Geertz*. Paris, Archives contemporaines.
- Baida, J. (2011). « La réappropriation de l'amazighité au Maroc ». Actes du Colloque Diraset-Etudes maghrébines, Penser le National au Maghreb et Ailleurs, Tunis, Edités par Fatma Ben Slimane et Hicham Abdessamad.
- Boudon, R., & Bourricaud, F. (1982). *Dictionnaire critique de la sociologie*. Paris. PUF.
- Bourdieu P. (1979), *La Distinction. Critique sociale du jugement*. Paris, collection « Le sens commun », Minuit.
- Bourdieu, P. (1980). *Le sens pratique*. Paris, Minuit.
- Braudel, F. (1985). « L'identité française est à rechercher en dehors de toute position partisane » (entretien) avec *Le Monde*, 24-25 mars.
- Bruno, É. (2003). « L'islamisme comme idéologie et comme force politique », *Cités*, vol. 14, N° 2, 45-55.
- Darmon, M. (2007). *La socialisation*. François de Singly (dir). Armand colin.
- Denni, B., & Lecomte, P. (1999). *Sociologie du Politique*. Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble.
- Denis-constant, M. (1992). « Le choix d'identité ». *Revue française de science politique*, vol. 42, N° 4, 582-593. Sc Po University Press.
- Dialmy, A. (2000). « L'Islamisme marocain : entre révolution et intégration », *Archives de sciences sociales des religions*, 110, 5-27.
- Douillet, A. -C. (2017). *Sociologie politique comportements, acteurs, organisation*. Armand Colin.
- Dubet, F. (2007). *L'expérience sociologique*. Paris, La découverte.
- Dubet, F., & Martuccelli. D. (1996). « Théories de la socialisation et définitions sociologiques de l'école ». *Revue Française de Sociologie*, vol.37, N° 4, 511.535.
- Dumont, L. (1983). *Essais sur l'individualisme. Une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne*. Paris, le Seuil.
- Fraser, N. (2001). « From redistribution to recognition ? Dilemmas of justice in a "postsocialist" age ». *New Left Review* I/212, July-August 1995, 68-149.
- Gaxie, D. (2002). « Appréhensions du politique et mobilisations des expériences sociales ». *Revue française de science politique*, Avril-Juin, Vol. 52, N° 2/3.

- Gellner, E. (1969). Les saints de l'atlas. Éditions Bouchène.
- Gellner, E. (1983). Nations and Nationalism, ; trad, française par Bénédicte Pineau, Nations et nationalisme, Paris, Payot. 1989. Oxford.
- Ghalioun, B. (1997). « L'islam comme identité politique ou le rapport du monde musulman à la modernité », Revista CIDOB d'Afers Internacionals, N° 36, Espacios de la Interculturalidad: Espace de l'Interculturalité CIDOB.
- Hobsbawm, E. (1992). Nations et nationalisme depuis 1870 Programme, mythe, réalité. Traduit de l'Anglais par Dominique Peters. Gallimard, Paris.
- Lacouture, J. & S. (1958). Le Maroc à l'épreuve. Paris, Seuil.
- Laroui, A. (1967). L'idéologie arabe contemporaine : essai critique. Paris, Maspero.
- Laroui, A. (1977). Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830-1912). Paris, La Découverte.
- Laroui, A. (2016), Le nationalisme marocain. Centre Culturel du Livre, Casablanca, la croisée des chemins.
- Lavabre, M. -C. (1996). « L'identité française est-elle en crise ? ». French Politics and Society, Berghahn Books, Vol. 14, N°1, 51-60.
- Loncle, P. & al, (2007). Jeunes et politique : amours et désamours. Dans Patricia Loncle (dir.). Les jeunes questions de société, questions de politique. La documentation française, Paris.
- Martuccelli, D., & De Singly, F. (2012). Les Sociologies de l'Individu. Collection 128, (2e éd.). Armand Colin, Paris.
- Mary, D. (2004). Comment pensent les institutions. Paris, la Découverte.
- Merad, A. (1985). L'islam contemporain. Que sais-je ? Paris, PUF.
- Mucchielli, A. (2009). L'identité (7e éd.). Paris, PUF, coll. Que sais-je ?
- Mucchielli, L. (1972). La socialisation de l'individu. Dans Encyclopédie de la psychologie, psychologie sociale. (Vol. 5). Paris, Nathan.
- Rocher, G. (1968). Introduction à la sociologie générale I. l'Action sociale. HMH, Ltée.
- Muxel, A. (2001). « Socialisation et lien politique : La dialectique des rapports hommes femmes ». Paris, Presses Universitaires de France, « Sociologie d'aujourd'hui », URL : www.cairn.info/la-dialectique-des-rapports-hommesfemmes--9782130503811-page27.htm. [Consulté le 11 Novembre 2019] à 10h26.
- Nancy, R. (2014). Identité, représentations de soi et socialisation horizontale chez les adolescentes âgées de 11 à 15 ans pratiquant l'expression de soi sur Internet. (Thèse de

doctorat en psychologie), sous la direction de Yves prêtre et Claire SafontMoutay, Université Toulouse le Mirail – ToulouseII.

Percheron, A. (1987). « La socialisation politique : un domaine de recherche encore à développer ». Revue internationale de science politique, Sage Publications, Ltd, Vol. 8, N°3, 199-203.

Percheron, A. (1974). L'univers politique des enfants. FNSP, Armand Colin.

Rachik, H. (2016). L'esprit du terrain. Coll "Description du Maghreb", Rabat, Éditions Centre Jacques-Berque.

Rachik, H. (2016). Eloge des identités molles. Casablanca, la croisée des chemins.

Rahmouni El Idrissi, T. (2016). La socialisation politique des enfants au Maroc Entre urbain et rural. Éditions universitaires européennes.

Renan, E. (1992). Qu'est-ce qu'une nation ? Paris, Pocket.

Rezette, R. (1955). Les partis politiques marocains (2e éd.). Paris, Armand Colin.

Rosanvallon, P. (2006). La Contre-Démocratie. La politique à l'âge de la défiance, Éditions du Seuil, Paris.

Tilly, Ch. (1975). Introduction. Dans Ch.Tilly (ed) The formation of National States in Western Europe. Princeton (N.J.), Princeton University Press

Yassine, A. (1996). Choura et démocratie. (en arabe).

Yassine, A. (1972). L'Islam demain : l'action islamique et le mouvement de la méthode prophétique à l'époque de la fitna. Casablanca, Imprimerie Ennajah, (en arabe).

Yassine, A. (1981). La Méthode Prophétique : en éducation, organisation et action. SMAED.